

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ILM-FAN VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

**Inoyatova Z.X, Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida, katta o'qituvchisi.**

**Maxmudova M.R., Tilshunoslik va ingliz adabiyoti 2-kurs, XTA-6 guruhi,
USWLU**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi paytda eng dolzarb masalalardan biri hisoblangan uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: texnologiya, innovatsiya, bilim, ilm-fan, o'zlashtirish, iqtidorli o'quvchi, shakllanish, rivojlanish, xalqaro baholash dasturlari.

РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

**Иноятова З. Х., Факультет начального образования ТДПУ им.,
Кафедра педагогики начальных классов, старший преподаватель.**

**Махмудова М.Р., 2-й год обучения в области лингвистики и
английской литературы, группа ХТА-6, USWLU**

АННОТАЦИЯ

В данной статье реформирование и совершенствование системы непрерывного образования, которая считается одним из наиболее актуальных вопросов на данный момент, поднятие ее на новый качественный уровень, внедрение в нее передовых педагогических и информационных технологий, повышение эффективности образования, поднято на уровень государственной политики.

Ключевые слова: технология, инновация, знание, наука, приобретение, одаренный студент, формирование, развитие, международные оценочные программы

THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ELEMENTARY SCHOOL.

**Inoyatova Z.X., Faculty of Primary Education of TDPU named after
Nizomiy, Department of primary education pedagogy, senior teacher.**

**Makhmudova M.R., 2 nd year MA Linguistics and English Literature
student, XTA-6 group, USWLU**

ABSTRACT

This article will talk about the reform and improvement of the continuing education system, which is currently considered one of the most pressing issues, the rise to a new quality stage, the introduction of advanced pedagogical and information technologies and the increase in educational efficiency to the level of Public Policy.

Key words: technology, innovation, knowledge, science, acquisition, gifted student, formation, development, international evaluation programs

**Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni
qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu — ilm-fan, ta'lim va
tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi
navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan
chambarchas bog'liq.**

Shavkat MIRZIYOYEV

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Jamiyat

taraqqiyoti, uning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Insoniyat taraqqiyoti, bugungi kunda erishilgan barcha yutuqlarga ilm-fanga berilgan e'tibor sababdir.

Ma'lumki, uzluksizlik va uzviylik ta'lim tizimida ortiqcha takroriylikka chek qo'yib, avvalo, jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, qolaversa, davlatning ijtimoiy va ilmiy texnik taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Bugungi kunda yurtimizda ta'lim yo'nalishida ko'plab islohotlar olib borilmoqda. To'g'ri yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimi davlat iqtisodiyotini yuksaltiradi. Shu o'rinda prezidentimiz 2018-yil 24 oktyabr kuni oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Mamlakatimizda 2019-yilning oktyabrida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlantirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

Bugungi davr talab etayotgan innovatsiyalarni amalga oshirish uchun esa ilmiy-ta'limiy sohaning o'zi ham eng zamonaviy innovatsion texnologiyalarni o'z faoliyatiga tatbiq qilishi lozim. Bu ish ilmiy-ta'limiy sohaning innovatsion rivojlanishini boshqarishga mo'ljallangan texnologiyalar, mexanizmlar va usullarni takomillashtirishni taqozo qiladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublardan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchi o'zi egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan birga, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi asosiy faol iashtirokchiga aylanadi. Albatta dars davomida o'quvchilarni izlanuvchanlikka chorlash yaxshi, lekin beriladigan nazariy bilimlarni amalga tatbigini ko'rsatish ularda fanga nisbatan qiziqishni yanada ko'proq orttiradi. O'quvchilarga ta'lim berish jarayonida ularning xarakterini puxta bilish ish jarayonini osonlashtiradi. Ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchilar qiziqishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, yaqin yillar ichida yurtimizda har yo'nalishda islohotlar keng miqyosda olib borilmoqda. Iqtidorli yoshlarni saralash maqsadida **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Innovatsion g'oyalar yetakchisi" ko'krak nishonini ta'sis etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018 yil 2 oktabrdagi 786-son qarori bilan "Innovatsion g'oyalar yetakchisi" ko'krak nishoni ta'sis etilgani yorqin misoldir.**

Rivojlanishning faol yo'lidan ketayotgan mamlakatimizning asosiy tayanchi - faol, harakatchan, novator yoshlar hisoblanayotgan bir paytda, ularni qidirib topish va vaqtida qo'llab-quvvatlash masalasi davlat siyosati darajasidagi masalalardan biri hisoblanadi. Yuzlab yoshlar orasida ba'zidako'rinmay qolayotgan innovatsion fikrlaydigan yoshlarning hayotimizni yanada yaxshilaydigan, barcha sohalarda qulayliklar yaratilishiga olib keladigan g'oyalariga e'tibor qaratishimiz kerak. Aynan shu masalada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida" PF-5264-sonli farmonida ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ishlanmalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda

rag‘batlantirish, shuningdek, ushbu faoliyatda iqtidorli yoshlar faol ishtirok etishi uchun qulay sharoitlar yaratish, ta‘lim tizimida innovatsiyalarni, o‘qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini joriy etish orqali targ‘ib qilishga ko‘maklashish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanish innovatsiyalarni rivojlantirish kabi vazifalarning qo‘yilganligi loyihaning dolzarbligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3151-son qarori .

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi «Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-3775-son qarori

3.M.X.To‘xtaxodjayevevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y.

4.R.Mavlonova, O.To'raeva, K.Xoliqberdiev. Pedagogika. - T.: "O‘qituvchi", 2002.

5.The Effectiveness of Advanced Educatinal Technologes in the Context of Innovative Development International Journal of Progressive Sciences and Technologes (IJPST) ISSN :2509-0119 Inoyatova Z.

6.Khamdamovna, I. Z., R. Kamola, and J. Nigora. "Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers." European Multidisciplinary Journal of Modern Science 4 (2022): 413-416.

7.Inoyatova, Z. X., Po‘Latova, G. N., & Xojimurodova, D. (2022). Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Science and Education, 3(12), 795-800.

8.Primary Classes based on Media Technologies Perpresent an International Rating System for Teacher Control. International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN: 1475-7192. Inoyatova Z.

9.EMJ C EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE

<https://emjms.academicjournal.io/index.php/> Volume: 4 20XX European Multidisciplinary Journal of Modern Science MS 413 Problems and Solutions for the Organization of Pedagogical Communication in the Educational Process of Future Primary School Teachers. Inoyatova Zulfiya Khamdamovna Lecturer, at the Tashkent State Pedagogical University named after Nizam.

